

TEORI HUMAN CAPITAL DAN HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Oleh

HUSNUL KHATIMAH (180211030081)

Abstrak

Manusia merupakan asset kehidupan yang membutuhkan pengembangan dan pengasahan potensi yang ada dalam dirinya. Dalam sejarah berkembangnya teori *human capital* mengalami perubahan makna dari masa ke masa. Sejak dulu, *human capital* memosisikan manusia layaknya sebuah mesin dengan cara kerja yang satagnan. Namun seiring meluasnya teori *human capital* maka muncul pengertian bahwa manusia tidak bisa disamakan dengan mesin. Hasil dari pengembangan potensi ini nantinya akan bermanfaat bagi manusia itu sendiri dan pihak-pihak yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa human capital berusaha untuk menjadikan manusia sebagai modal hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pendahuluan

Human capital adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan professional. Dalam bidang pendidikan, human capital melingkupi proses dalam menangani berbagai masalah pada human mulai dari rekrutmen hingga pemberhentian yang dapat menunjang aktivitas suatu organisasi demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam sebuah organisasi mengandung rencana-rencana yang disusun sedemikian rupa dan selanjutnya dikelola dengan baik sehingga dapat memperhitungkan setiap sisi dari setiap aktivitas dalam rencana tersusun yang bertujuan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan organisasi dalam sustainable (berkelanjutan).

Human capital mencerminkan kemampuan suatu organisasi secara kolektif untuk menghasilkan suatu solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Human capital dalam suatu organisasi menekankan pengertian bahwa manusia merupakan salah satu modal utama dalam menjalankan keberhasilan organisasi dengan nilai dan jumlah yang tidak terhingga, yang dapat dikelola dalam suatu proses dan pada akhirnya menghasilkan value-added bagi para stakeholders seperti mahasiswa/peserta

didik, orangtua, lembaga pendidikan lain, pengelola profesi pendidikan, masyarakat, serta siapapun yang memiliki kepentingan dari sebuah usaha dalam organisasi tersebut.

Pendapatan dari lebih banyak orang berpendidikan hampir selalu jauh di atas rata-rata, walaupun keuntungan umumnya lebih besar di negara-negara berkembang. Pendidikan merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa sekolah tinggi dan pendidikan tinggi sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan seseorang, bahkan setelah dikurangi keluar biaya langsung dan tidak langsung sekolah, dan bahkan setelah disesuaikan untuk fakta bahwa orang dengan pendidikan lebih cenderung memiliki IQ yang lebih tinggi dan lebih baik berpendidikan.

Pendidikan formal bukan satu-satunya cara untuk berinvestasi dalam modal manusia. Pekerja juga belajar dan dilatih di luar sekolah, terutama pada pekerjaan. Bahkan lulusan perguruan tinggi tidak sepenuhnya siap menghadapi pasar tenaga kerja ketika mereka meninggalkan sekolah dan harus dipasang ke pekerjaan mereka melalui program pelatihan formal dan informal. Keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengahuri oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki masing-masing individu. Oleh karena itu diperlukannya usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Teori human capital dalam pendidikan menyangkut pada rekrutmen SDM secara efektif dan prinsip-prinsip SDM dalam melakukan tugas, pokok, dan fungsi untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di dalam suatu organisasi. Sasaran human capital process yang dijalankan dalam pendidikan yang didesain dan diimplementasikan adalah kekayaan manusia yang berkinerja ekselen (*high performing human assets*). Untuk memastikan hal tersebut dicapai, maka fungsi human capital di dalam pendidikan harus mendesain *measurement tools* (alat-alat pengukuran) bagi setiap sistem pengembangan dalam lembaga pendidikan khususnya pada manusia yang diimplementasikan. Dengan demikian suatu organisasi dapat memastikan bahwa investasi yang dilakukan oleh SDM terkait dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku pada

akhirnya akan dapat menambah value-added baik pada diri sendiri, diri sendiri dalam organisasi, dan kesuksesan lembaga pendidikan tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Apa pengertian human capital?
2. Apa peranan human capital?
3. Apa saja komponen-komponen human capital?
4. Bagaimana pengelolaan human capital?
5. Bagaimana hubungan human capital dengan lembaga pendidikan Islam?

Pembahasan

A. Pengertian Human Capital

Human capital tidak lain adalah aset seseorang yang berupa keterampilan dan pengetahuan yang tidak berwujud yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi baik bagi individu itu sendiri maupun bagi organisasi.¹ Human capital atau modal manusia merupakan kemampuan yang terpendam di dalam diri seseorang.

Kemampuan yang terpendam, digali dengan cara memberikan pelatihan dan sarana yang memadai bagi seluruh tim organisasi baik dari pimpinan maupun para bawahan supaya dapat diketahui sejauh mana mereka dapat memahami dan menyelesaikan pekerjaan. Kemampuan seseorang yang terlihat dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi, dengan kata lain yaitu kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan organisasi.²

Secara sederhana human capital adalah kemampuan baik nyata maupun yang masih terpendam seorang individu yang dibentuk oleh suatu peningkatan baik pendidikan maupun pelatihan yang dilakukan secara rutin dan kontinu (terus-menerus) dan hasil dari pendidikan dan pelatihan dapat dipergunakan untuk berkontribusi pada organisasi sehingga tujuan organisasi dapat berjalan dengan lancar dan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian human capital secara sederhana di dalam sebuah organisasi dapat dikembangkan oleh setiap individu,

¹ CHR. Jimmy Goal, *A to Z Human Capital*, (Jakarta: Grasindo, 2014), h. 231

² Angela Baron dan Michael Armstrong, *Human Capital Management Konsep dan Implementasi*, (t.tp: PPM, 2013), h. 331

dengan melalui capital yang sebenarnya sudah ada melekat pada individu masing-masing. Sesuai dengan gambar berikut ini.

1. Pengetahuan

Modal pengetahuan terdiri atas kemampuan, keahlian, keterampilan seseorang. Jika seseorang tidak terampil berarti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki suatu pengetahuan yang dapat digunakan dalam penyelesaian pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa human capital yang sedang bekerja dalam suatu organisasi tidak memfungsikan kemampuan untuk memiliki pengetahuan yang ada atau kata lain dapat diartikan bahwa kurangnya terampil dalam mengelola capital yang dimilikinya.

Modal pengetahuan merupakan komponen terpenting dari human capital, karena dapat menyumbangkan sesuatu atau memberikan kontribusi yang dapat memberi nilai tambah dan kegunaan yang berbeda bagi organisasi. Modal pengetahuan baru akan berkembang jika masing-masing orang memiliki berbagai wawasan. Modal pengetahuan dimanifestasikan pula dalam kemampuan untuk dapat hidup dalam perbedaan dan menghargai perbedaan (*diversity*). Kemampuan bergaul dengan orang yang berbeda, menghargai, dan memanfaatkan secara bersama bagaimana perbedaan tersebut akan memberikan kebaikan bagi semua pegawai yang ada di dalam organisasi.

2. Motivasi

Suatu kekuatan dalam diri seseorang untuk menggerakkan batin supaya dapat bertindak ke arah yang lebih baik dan berkembang maka itu adalah motivasi. Untuk

menghasilkan suatu tindakan baik berupa jasa maupun layanan, maka seseorang harus memiliki keinginan untuk melakukan dengan optimal. Dalam kaitannya dengan human capital as investment maka kekuatan tersebut didorong untuk melakukan hal yang berkaitan dengan peningkatan, entah dalam peningkatan pendidikan, pelatihan, mencoba memperbaharui keadaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya merupakan motivasi yang harus ada di dalam seorang capital yang bergabung dalam organisasi.

3. Sikap dan Prilaku

Sikap dan perilaku setiap pegawai mencerminkan langkah awal untuk menciptakan tenaga yang berkualitas. Kesiapan dan kemauan untuk merubah pola pikir, sikap, dan perilaku sebagai pegawai dalam organisasi yang berintegritas dan profesional menjadi fondasi dan esensi strategis yang menentukan keberhasilan bagi organisasi.

4. Emosi

Seseorang yang memiliki modal emosional yang tinggi akan memiliki sikap positif di dalam menjalani pekerjaan dalam organisasi. Setiap karyawan pasti memiliki emosi yang berbeda-beda, ada kecenderungan pada emosi negatif, juga emosi positif. Khususnya di dalam menghadapi perbedaan, orang yang memiliki modal emosional baik akan menyikapinya dengan positif, sehingga diperoleh manfaat yang besar bagi pengembangan diri atau pengembangan sebuah konsep dalam organisasi. Apabila karyawan bekerja dengan menggunakan emosi negatif, maka hasil pekerjaan dapat dipastikan tidak optimal dikarenakan emosi negatif tersebut dapat mempengaruhi produktivitas, probabilitas, kerjasama, kinerja, semangat kerja, dan pada akhirnya akan mengurangi keberhasilan organisasi.

B. Peranan Human Capital

Untuk mencapai *outcome* yang diharapkan human capital yang akan berperan dalam menentukan kesejahteraan hidup. Ada beberapa aspek yang merupakan hal mendasar dalam pengadiministrasian kepegawaian yang pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kependidikan. Sedangkan fungsi operatif (teknis) berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik meliputi pengadaan,

pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan tenaga kependidikan.³

1. Memahami kebutuhan pelanggan (outcomer), dalam sector public, tentunya customer yang dimaksud adalah masyarakat.
2. Menetapkan kompetensi dan berapa besar peranan sumber daya manusia dalam memainkan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat tersebut.
3. Mengembangkan rantai kapabilitas yang berkesinambungan dalam penyediaan sumber daya manusia baik dan aspek kualitas dan kuantitas untuk mendukung peranan yang telah ditentukan tersebut.

C. Komponen-Komponen Human Capital

Dalam sebuah organisasi semua orang yang berada dalam ruang lingkup organisasi tersebut merupakan komponen terpenting yang akan mempengaruhi tingkat proses inovasi. Segala kemampuan orang-orang yang berada dalam organisasi tersebut abila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada lima komponen sumber daya manusia atau human capital yaitu;

1. Individual capability, knowledge, skill, experience, network, ability to achieve results, potential for growth, and what they bring into work from other parts of their life.
2. Individual motivation, aspirations, ambitions and drive, work motivation, productivity.
3. Leadership, the clarity of vision of top management and they ability to communicate it and behave in a way that is consistent with it.
4. The organizational climate, The culture of the organization, especially in its freedom to innovate, openness, flexibility and respect for the individual.
5. Workgroup effectiveness, Supportiveness, mutual respect, sharing in common goals and values.⁴

³ Syaiful Sagala, *Human Capital Membangun Modal SDM Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h. 119

⁴ George Bohlander, *Principles of Human Resource Management*, (South Westren : Cengage Learning, 2010), h. 221

Masing-masing komponen memiliki peranan yang berbeda dalam menciptakan human capital bagi organisasi yang pada akhirnya menentukan nilai sebuah organisasi. Terlepas dari komponen yang dimiliki oleh setiap individu, komponen human capital secara kolektif merupakan satu kesatuan yang harus ada. Komponen dari Human Capital secara keseluruhan merupakan bagian yang terpenting seseorang dalam menjalani rangkaian aktivitas yang ada di dalam organisasi. Beberapa komponen yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. Praktek Kepemimpinan

Developing leadership practices karena dapat membantu setiap anggota organisasi mengembangkan cara untuk merevitalisasi anggota tim dan menggerakkan keterlibatan anggota organisasi dengan menampilkan kemampuan pribadi untuk mencapai produktivitas dan kinerja yang profesional.⁵ Setiap individu pasti memahami apa yang menjadi tanggung jawab atas dirinya. Begitu juga dengan individu yang berada di lingkup organisasi. Sadar bahwa kepemimpinan itu perlu dilatih setiap hari. Kebanyakannya bahkan sebagian besar kepemimpinan cukup tidak sadar mereka melakukan perbuatan yang tidak perlu dilakukan oleh seorang pemimpin.

Dengan mengembangkan pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana memimpin diri sendiri, memimpin orang lain, dan organisasi dengan pendekatan berbagai cara efektif dan kreatif. Untuk meningkatkan kepemimpinan, maka perlunya suatu praktik. Tidak sekedar hanya membaca buku-buku kepemimpinan, menghadiri seminar, mengamati perilaku para pemimpin terkenal, bahkan melihat atasan sendiri. Hal-hal yang perlu diketahui untuk mengemukakan praktik kepemimpinan adalah, menginspirasi untuk mencapai misi dan visi organisasi bersama, memungkinkan supaya para anggota organisasi bertindak, memberikan motivasi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, terbuka akan eksistensi para anggota organisasi, tetap pada jalur kepemimpinan meskipun terjadi konflik, memiliki keyakinan dalam berprinsip.

2. Keterlibatan Karyawan

Keterlibatan pegawai (Employee Engagement) merupakan komitmen emosional yang dimiliki oleh setiap individu yang berada di dalam organisasi. Pegawai atau seluruh

⁵ Pophal Lin Grensing, *Human Resource*, Terjemahan Sugiri, (Jakarta: Prenada, 2012), h. 290

anggota akan merasa bahwa visi dan misi pribadi sejalan dengan organisasi. Para anggota memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan sebaliknya para anggota akan merasa senang hati mengerjakan tugas-tugasnya serta tidak menganggap apa yang sedang dikerjakan menjadi beban mereka.⁶

Suatu organisasi dapat mengkondisikan perkembangannya sebagai wadah yang tepat bagi tumbuhnya para anggota. Melihat besarnya manfaat yang dilakukan oleh employees engagement, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan para anggota organisasi yaitu, menjelaskan secara detail misi dan visi organisasi, sehingga apa yang akan dicapai sesuai dengan kemampuan para anggota dan sesuai dengan ekspektasi, memberikan pemahaman terkait dengan tugas yang harus dikerjakan secara terstruktur dan sesuai dengan pokok dan fungsinya. Begitu juga dengan bagaimana pengembangan dan pelatihan para anggota, bagaimana reward dan punishment, begitu juga terkait dengan salary, dan memberikan dukungan kepada para anggota untuk mengembangkan potensi yang sudah dimiliki.

Keterlibatan para anggota memang sangat penting. Karena dengan demikian para anggota organisasi merasa dihargai, sehingga tindakan, sikap, dan perilaku yang dilakukan pada organisasi dalam penyelesaian tugas membawa banyak keuntungan bagi kemajuan organisasi. Keuntungan yang diperoleh organisasi ketika SDM memiliki keterlibatan emosional yang besar terhadap pencapaian strategi visi dan misi organisasi, karena keterlibatan (engagement) diantaranya; kinerja kolektif, produktivitas kerja, loyalitas para anggota, kesejahteraan anggota, kepuasan customer, banyaknya pelanggan yang datang. Antara anggota organisasi dengan organisasi memiliki keterikatan yang baik sehingga kedua belah pihak dapat diuntungkan bersama. Dengan adanya keterikatan tersebut harapannya dapat mencapai pencapaian visi dan misi yang diharapkan.

3. Ketersediaan dan Aksesibilitas Pengetahuan

Ketersediaan pengetahuan maka persediaan human capital berbasis knowledge memadai dengan kompetensi dan keterampilan untuk mencocokkan kebutuhan organisasi. Kedua pengetahuan tersebut memang sangat dibutuhkan baik setiap individu maupun kolektif yang ada di dalam organisasi. Kombinasi yang tepat yang dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya aksesibilitas

⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 436

pengetahuan maka adanya distribusi pemerataan pengetahuan dari para anggota organisasi dengan mempertimbangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, juga motivasi baik segala tingkatan maupun segala usia yang ada di dalam organisasi.

4. Optimisasi Tenaga Kerja

Untuk meningkatkan manajemen tenaga kerja dan kinerja, maka pengoptimalan workforce (tenaga kerja) merupakan strategi yang harus dimiliki oleh organisasi yang mengintegrasikan antara teknologi yang semakin berkembang dengan pengalaman dari customer untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Strategi workforce optimization ini melibatkan proses otomatisasi yang terkait dengan teknologi.

5. Kapasitas Belajar

Kapasitas belajar sangat penting karena merupakan dasar untuk meningkatkan efisiensi operasional, merangsang inovasi, dan meningkatkan kelincuhan pergerakan organisasi. Kapasitas belajar mengacu pada cara seorang individu (dan organisasi sebagai kelompok individu/individu secara kolektif) dapat mengenali, menyerap ilmu pengetahuan, dan menggunakan praktik sesuai dengan teori yang ada. Peningkatan learning capacity berarti sejalan dengan meningkatnya arus pengetahuan dan semakin baik dalam proses pembelajaran yang terkait dengan organisasi.

Inisiatif untuk memperbaiki pembelajaran seorang individu dalam organisasi dapat digabungkan dengan memikirkan tentang sifat pengetahuan yang terlibat. Karena pengetahuan adalah input dan output pembelajaran sehingga pengetahuan yang mengalir di sekitar organisasi dapat merangsang, menyediakan bahan ajar/pembelajaran, juga mentransfer manfaat dari pembelajaran yang sudah dipelajari. Sebagai bagian dari peningkatan proses pembelajaran dalam sebuah organisasi, maka penting untuk join up (menggabungkan) berbagai strategi dan prioritas fungsional yang terkait dengan aspek pembelajaran yang berbeda.

D. Pengelolaan Human Capital

Pengelolaan human capital perlu dilakukan di setiap organisasi. Karena dengan adanya pengelolaan tersebut maka bertujuan untuk mengetahui kualitas dari para anggota dalam organisasi. Fungsi dari pengelolaan human capital adalah untuk menunjang proses aktivitas organisasi seperti terciptanya tata tertib dan peraturan, serta memberikan kontribusi pekerjaan yang layak secara keseluruhan sehingga para anggota mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, hingga evaluasi. Proses yang dilakukan untuk menggerakkan dan mengarahkan suatu usaha baik leader maupun follower untuk memanfaatkan secara efektif segala resources yang ada di dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan.⁷

Dalam teori modern untuk melakukan pengelolaan realitas baru dalam human capital adalah cara berpikir dan berperilaku baru yang radikal sangat dibutuhkan pada kondisi perubahan lingkungan organisasi. Menurut Burud & Tumolo menyatakan bahwa yang harus dilakukan dalam pengelolaan human capital adalah:

1. Strategi berinvestasi melalui orang.
2. Strategi mengadopsi keyakinan baru.
3. Strategi memahami budaya organisasi.
4. Strategi mentransformasi praktik manajemen.
5. Strategi memastikan kesesuaian antara keyakinan, budaya, dan praktik.

Pengelolaan human capital dan penerapan strategis yang bermanfaat bagi hasil dan proses transformasi setidaknya memuat beberapa hal yaitu:

- a. Kekuatan kerja sebagai realitas baru, diyakini bahwa tujuan organisasi bukan semata-mata mencari keuntungan, melainkan komitmen saling terbuka dalam suatu lingkungan kerja, sehingga mendorong adanya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan.
- b. Faktor manusia menentukan keberhasilan tujuan organisasi, melalui penerapan intellectual capital (talent, knowledge, dan skill) dan relationship capital (hubungan dengan pelanggan, rekan, vendors, dan stakeholders lainnya).
- c. Manusia adalah unsur yang terpenting untuk mencari keunggulan kompetitif melalui, kreativitas dan pengetahuan yang mereka miliki, hubungan mereka dengan customer, rekan kerja, dan professional network.
- d. Kekuatan strategi adaptif dalam mengungkit human capital, terletak pada metode praktis beradaptasi yang mencakup: strategi berinvestasi melalui orang, strategi

⁷ Suryadi Prawirosentono, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif dalam Perdagangan Bebas Dunia*. (Yogyakarta: BPFE, 1999), h. 289

mengadopsi keyakinan baru, strategi memahami budaya organisasi, strategi mentransformasi praktik manajemen dan strategi memastikan kesesuaian antara keyakinan, budaya, dan praktik.

Pengelolaan human capital dilakukan melalui tiga tahap, sebagai berikut;

- 1) Mengidentifikasi sejauh mana kesiapan human capital, bertujuan untuk mengetahui kesiapan kompetensi dan keterampilan setiap anggota organisasi untuk melakukan pengembangan dari kapital manusia.
- 2) Memberikan pelatihan dan pendidikan dalam rangka pengembangan human capital.
- 3) Memberikan monitoring dan evaluasi sebagai akhir dari pengukuran yang dilakukan pada human capital.

E. Hubungan Human Capital dengan Lembaga Pendidikan Islam

Salah satu dari perwujudan peningkatan nilai ekonomi adalah dengan cara melakukan peningkatan pengetahuan baik melalui pelatihan maupun pendidikan.⁸ Pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia yang terbayar dalam hal produktivitas yang lebih tinggi. Salah satu kunci kesuksesan dalam organisasi adalah seorang leader yang dapat mengelola dan mengembangkan SDM secara berkala, baik dengan melakukan pelatihan maupun pendidikan secara terstruktur. Pendidikan formal yang tinggi memang sangat dibutuhkan bagi terpenuhinya segala teori yang ada, sehingga para pegawai yang melakukan peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harapannya dapat berkontribusi dalam kemajuan organisasi. Begitu juga dengan pelatihan yang diadakan oleh organisasi maupun eksternal lingkungan organisasi. Pelatihan tersebut secara langsung dapat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bekerja para pegawai secara profesional.

*“Human capital as knowledge/skills as opposed to experience/education, and that specific human capital attributes (task-relatedness) affect organizational success more than generic human capital (low task-relatedness) does. In knowledge-based organizations such as reporting, human capital is an important source of innovation and strategic renewal.”*⁹

⁸ Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Beta Offset: Semarang, 2014), h. 110

⁹ Daniel Elemchukwu Egbezor, Non-Formal Education as a Tool to Human Capital Development, (Faculty of Education University of Port Harcourt, JUNE 2008, vol. 1, International Journal of Scientific Research in Education), 26-40

Artinya bahwa modal manusia sebagai pengetahuan/keterampilan yang bertentangan dengan pengalaman/pendidikan, dan atribut human capital yang spesifik (task-relatedness) mempengaruhi keberhasilan organisasi lebih dari sekedar modal manusia generik (low task relatedness). Dalam organisasi yang berbasis pengetahuan seperti pembuatan laporan, modal manusia merupakan sumber penting inovasi dan pembaharuan strategis.

*“Human capital is not considered as a simple input, since it plays a more complicated role in the process of producing goods or providing services. Human capital displays an intrinsic talent, which can both change or moderate itself and other inputs. This characteristic leads to the perpetual dynamism of economy.”*¹⁰ Maksudnya adalah modal manusia (human capital) tidak dianggap sebagai input sederhana, karena memainkan peran yang lebih rumit dalam proses memproduksi barang atau penyediaan jasa. Human capital menampilkan bakat intrinsik, yang dapat mengubah atau memoderatori dirinya sendiri dan masukan lainnya. Hal ini merupakan karakteristik yang mengarah pada dinamisme ekonomi secara abadi.

Secara umum, semua orang mengetahui bahwa setiap peningkatan pendidikan pasti akan berdampak pada peningkatan baik pengetahuan, keterampilan, kecakapan, wawasan, dan dampak panjangnya adalah peningkatan penghasilan. Human capital memang menjadi bagian terpenting dalam suatu organisasi. Karena setiap individu yang tergabung menjadi tim dalam satu kesatuan, maka akan menjadi aset yang paling berharga bagi kemajuan dan kesuksesan organisasi. Karena sejatinya human capital adalah seseorang yang memiliki kesehatan, pengetahuan, motivasi, dan keterampilan serta presetasi yang dianggap sebagai tujuan pribadi yang menghasilkan kepuasan pribadi (terlepas dari potensi pendapatannya).

Dalam manajemen organisasi telah menemukan bahwa SDM merupakan capital yang sangat vital bagi organisasi, karena SDM merupakan bagian utama dalam pelaksanaan aktivitas/kegiatan operasional organisasi. Artinya bahwa capital yang lain tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada campur tangan dengan manusia. Oleh karena greatest asset, maka pentingnya pemeliharaan SDM supaya organisasi memiliki kegiatan yang dapat berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan dengan baik. Keterkaitan atau hubungan dari berbagai elemen organisasi yang dapat mencapai output dari

¹⁰ Chantal Pouliot, Barbara Bader, Geneviève Therriault, The notion of the relationship to knowledge, (International Journal of Environmental & Science, Vol. 5, No. 3, July 2010), 239-264

yang diharapkan merupakan kualitas yang baik, tentunya akan menjadikan organisasi lebih maju dan berkembang.

Hubungan teori human capital dengan pendidikan menjadi bagian yang sangat penting dalam perkembangan manusia pada era super kompetitif seperti sekarang ini. Konsep tersebut diyakini oleh setiap organisasi bahwa salah satu sektor dari perkembangan organisasi adalah dengan adanya pendidikan, hal tersebut merupakan salah satu kunci bagi organisasi untuk mengembangkan para tenaga pendidiknya untuk berkembang lebih pesat.¹¹

Dengan adanya perkembangan tendik secara kolektif dapat diyakini berdampak positif bagi perkembangan organisasi. Pentingnya investasi keterampilan manusia, investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi. Investasi pendidikan dalam fungsi social kemanusiaan merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda.

Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas, dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi. Tenaga kependidikan yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajiban sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Fungsi investasi dalam bidang pendidikan merupakan terbentuknya pola pikir yang baik dan pengetahuan yang terus meningkat. Pengetahuan merupakan sumber daya organisasi yang kritikal dan terus meningkat menjadi sumber keunggulan persaingan yang berharga karena itu suatu organisasi harus berusaha untuk merubah bentuk akumulasi pengetahuan tenaga kependidikan individu menjadi aktiva atau harga organisasi.

Pendidikan merupakan investasi manusia. Sebagai suatu investasi, maka pendidikan memberikan pengaruh pada produktivitas suatu negara. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (instrumental input) yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Mengenai biaya dalam bidang pendidikan sebagai berikut “biaya (cost) memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga yang dapat dihargakan dengan uang.

¹¹ Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 107

David McClelland menekankan aspek individu dalam memberikan dorongan berprestasi, dalam pendapat tersebut mendorong proses pengembangan berarti membentuk manusia wiraswasta dengan *need for achievement* yang tinggi. Sesuai dengan *human capital theory*, semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin tinggi pula keterampilan dan pengetahuan. Dengan semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Dengan tingginya tingkat produktivitas maka akan mendorong tingginya tingkat pendapatan.¹² Contoh berikut sebagai gambaran dari teori diatas;

Simpulan

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa human capital yaitu pengelolaan manusia sebagai aset dengan pengembangan pada tiga aspek yaitu keterampilan, pengetahuan, dan perilaku agar memiliki daya guna untuk kehidupan. Human capital bertujuan agar seseorang dapat memiliki skill, pengetahuan serta behavior yang baik sehingga berguna bagi kehidupan. Pendidikan sebagai Human Capital adalah karena Pendidikan merupakan investasi yang paling

¹² Chinyere O. Agabi, Education as an Economic Investment, IJSRE, (University of Education, Port Harcourt, Nigeria, MARCH 2012, Vol. 5(1), 1-11

penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Investasi tersebut (human capital) dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tingkat konsumsi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Pendidikan dimaknai sebagai investasi masa depan karena pendidikan itu sendiri adalah alat untuk mengembangkan ekonomi dan bukan sekedar menumbuhkan ekonomi. Jadi perlu kita sadari bahwa pentingnya peranan pendidikan sebagai Human Capital karena modal manusia untuk tetap hidup bukan hanya ditentukan oleh modal yang berupa materi saja akan tetapi pendidikan dibutuhkan untuk jembatan menuju manusia yang berwawasan luas. Dunia usaha pada masa sekarang ini telah banyak menuntut manusia yang mempunyai skill yang spesifik untuk turut andil pada peningkatan produksi, oleh karena itu pendidikan dituntut untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing serta mempunyai keahlian dan keterampilan.

Daftar Pustaka

- Agabi Chinyere O., Education as an Economic Investment, IJSRE, (University of Education, Port Harcourt, Nigeria, MARCH 2012, Vol. 5(1), 1-11
- Baron Angela dan Armstrong Michael, *Human Capital Management Konsep dan Implementasi*, (t.tp: PPM, 2013)
- Bohlander George, *Principles of Human Resource Management*, (South Westren : Cengage Learning, 2010)
- Egbezor Daniel Elemchukwu, Non-Formal Education as a Tool to Human Capital Development, (Faculty of Education University of Port Harcourt, JUNE 2008, vol. 1, International Journal of Scientific Research in Education)
- Grensing Pophal Lin, *Human Resource*, Terjemahan Sugiri, (Jakarta: Prenada, 2012)
- Jimmy Goal CHR., *A to Z Human Capital*, (Jakarta: Grasindo, 2014)
- Prawirosentono Suryadi, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi Kompetitif dalam Perdagangan Bebas Dunia*. (Yogyakarta: BPFE, 1999)
- Prasetyo Eko, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Beta Offset: Semarang, 2014)
- Pouliot Chantal, Bader Barbara, Therriault Geneviève, The notion of the relationship to knowledge, (International Journal of Environmental & Science, Vol. 5, No. 3, July 2010)

Sagala Syaiful, *Human Capital Membangun Modal SDM Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*, (Bandung: ALFABETA, 2013)

Sinambela Lijan Poltak, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019)

Umam Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012)